

ISTERIYA NEVROZI SHAKLLANISHI HAQIDA TUSHUNCHALAR**Rashidova Zamira Sharofovna****Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti**
Amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
tel: +998 93 695 44 33**<https://doi.org/10.5281/zenodo.16716431>**

Annotatsiya: Tarixiy jihatdan isteriya nevrozi asosan "ayollar" muammosi sifatida qabul qilingan, bu qisman "hystera" (bachadon) atamasining qadimgi yunoncha kelib chiqishi bilan bog'liq. Biroq, zamonaviy tibbiy yondashuvlar bu g'oyalarni uzoq vaqtdan beri rad etdi. Bugungi kunda ma'lumki, buzilish har ikki jinsdagi odamlarda rivojlanishi mumkin va anatomiya bilan emas, balki shaxsiyatni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari va psixotravmatik hodisalar bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: signal tizim, isterik nevroz, hissiy reaksiyalar, vizual idrok etish, Dissotsiativ isteriya, psixotravma.

Asosiy qism: A.P.Pavlov nazariyasiga ko'ra, odam ikkita signal tizimiga ega: biri tasvirlarni idrok etish uchun javobgardir (birinchi), ikkinchisi - so'zlarni tushunish uchun (ikkinchi). Birinchi signal tizimi ustun bo'lgan odamlar ko'pincha tashqi hodisalarga hissiy va majoziy munosabatda bo'lishadi. Noqulay oila muhiti yoki bolalikdagi travma bo'lsa, bu isterik xususiyatlarning shakllanishiga yordam beradi.

Tushunish kerak: isterik nevroz - bu insonning tanlovi emas, injiqlik emas, balki ko'pincha psixoemotsional travma, zo'ravonlik, e'tiborsizlik yoki bolalik davridagi haddan tashqari himoya ta'siri ostida shakllangan ichki mojaroga reaksiya. Bu holat qoralashni emas, balki tushunish va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Semptomlar har xil bo'lishi mumkin va psixo-emotsional holatga ham, jismoniy ko'rinishlarga ham tegishli. Buzilish asta-sekin rivojlanishi mumkin, hissiy portlashlar epizodlaridan boshlab va doimiy somatoform buzilishlar bilan yakunlanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

Sezuvchanlik buzilishlari (xushsizlik, xayoliy og'riq)

Tremor, chayqalish, soxta falaj yoki kontraktura

Organik sabablarsiz eshitish, ko'rish yoki nutqning pasayishi yoki yo'qolishi

Hissiy reaksiyalar (ko'z yoshlari, qo'rquv hujumlari, tashvish)

Muhim: alomatlar ko'pincha beqaror va stress va hissiy fonga qarab o'zgarishi mumkin. Bu ko'rinishlar psixikaning ichki og'riqlar haqida signal berish usulidir.

Isteriya eng ko'p o'rganilgan ruhiy kasalliklardan biridir. Bugungi kunda isteriya tananing disfunktsiyasi, jumladan, harakat, sezuvchanlik va vizual idrok etish bilan tavsiflangan konversiya buzilishi sifatida tasniflanadi. Ushbu holatning belgilari juda xilma-xil bo'lishi mumkin va ba'zida oldindan aytib bo'lmaydi. Ushbu maqolada isteriya belgilari, tasnifi, diagnostika usullari va davolash usullarini ko'rib chiqamiz.

Isteriyaning bir necha turlari mavjud bo'lib, ular belgilarining tabiati bilan farqlanadi. Ulardan ba'zilari:

Harakat, eshitish yoki ko'rishning buzilishi bilan tavsiflangan konversion isteriya;

Yutish isteriya, bunda odam yutish bilan bog'liq muammolarni boshdan kechiradi;

Dissotsiativ isteriya, bunda odam o'z tanasidan va atrof-muhitdan uzilib qoladi;

Tananing ayrim qismlarida og'riq yoki noqulaylik hissi keltirib chiqaradigan somatik isteriya.

Isterik nevroz - e'tiborni jalb qilish istagi bilan bog'liq bo'lgan ruhiy buzilish shakli. Isterik buzilishlar ko'pincha beqaror ruhiy holatlarga ega bo'lgan odamlarda uchraydi. Bu odamlar odatda hissiy jihatdan beqaror va vaziyatning har qanday o'zgarishi ularning zo'ravonlik bilan munosabatda bo'lishiga olib keladi. Psixikaning etukligi ortib borayotgan taklif va ta'sirchanlik bilan namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, bemorlarda narsisistik fazilatlar mavjud. Ular har qanday yo'l bilan o'zlariga e'tiborni jalb qilish istagi bor, bu esa boshqalarning manipulyatsiyasiga olib keladi. Ota-onasi ruhiy kasalliklar yoki alkogolizmdan aziyat chekadigan bolalarda isteriya tez-tez kuzatiladi. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda tez-tez kasal bo'lishadi. Isterik nevroz barcha turdagi nevrozlarning taxminan 30% ni tashkil qiladi. Isteriya bilan og'rigan bemorning xarakteri teatrallik va namoyishkorlik (89%), egosentrizm (97%), diqqatni o'ziga qaratish istagi (84%), oilada yoki maktabda etakchi bo'lishga intilish, odamlarni manipulyatsiya qilish istagi (80%), haddan tashqari xushmuomalalik va xayolparastlik, yolg'onchilik darajasiga erishish (86%), yolg'onchilik (86%) bilan tavsiflanadi. (78%), yuqori darajadagi o'z-o'zini hurmat qilish (88%), o'zini drammatizatsiya qilish (77%).

Isterik mentalitet keyinchalik tutilish shaklini olishi mumkin bo'lgan yagona psixopatiya emas. Shizoid va qo'zg'aluvchan shaxsiyat buzilishi bo'lgan odamlar bu holatga moyil. Freydning nazariyasiga ko'ra, ruhiy kasalliklarning barcha sabablarini bolalikdan izlash kerak. Shikastlangan psixika bilan bir qatorda, isteriyaning asosiy sababi jinsiy komplekslarda yotadi. Bu isterik nevrozning birinchi ko'rinishlari ko'pincha bolalik davrida yoki balog'at yoshida paydo bo'lishini tushuntiradi.

Isteriyaning namoyon bo'lishi uchun darhol turtki to'satdan rivojlanayotgan stressli vaziyatlar: oilaviy janjal, ishdagi mojaro, yaqin odam bilan ajralish yoki hayotga to'satdan tahdid. Biror kishi o'z his-tuyg'ularini boshqalardan (diqqat, hamdardlik, ishtirok) olish bilan birga, histeriyadan chiqish yo'lini topadi.

Psixopatiyadan farqli o'laroq, isteriya boshqa odamlar ishtirok etganda o'zini eng yorqin namoyon qiladi. Bu ko'rgazmalilik bilan tavsiflanadi - isterik nevrozning namoyon bo'lishining ajralmas sharti. Bemorning shikoyatlari va kasallikning namoyon bo'lishi organik o'zgarishlarga asoslanmaydi. Ruhiy patologiyaning barcha belgilari boshlanganidek birdaniga tugaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юнг К.Г. —Архетип и коллективное бессознательное||. – Москва: Канон, 2001.
2. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. – Washington, DC: APA, 2013.
3. Kaplan, H. & Sadock, B. *Synopsis of Psychiatry*. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015.
4. Милтон Эриксон. —Гипноз и психотерапия истерических расстройств||. – Москва: ЭКСМО, 2004.
5. Karimova R.A., Abdugarimova D.S. —Amaliy psixologiya. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.